

Inovasi Daur Ulang Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas P5

Tahun Pelajaran 2024-2025

Penyusun:

Arva Dilawar Murtaza Jatmiko (NIS: 232410045)

Muhammad Badiuzzaman Al-Asqalani (NIS: 232410170)

SMA ALFA CENTAURI

Jalan Diponegoro No.48

Bandung

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Karya tulis ilmiah berjudul “Inovasi Daur Ulang Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif” ini telah dibaca dan disahkan pada tanggal 8 November 2024 oleh:

Pembimbing 1

Dara Widiastuti, S.Pd.

Pembimbing 2

Ilmi Rizkia, S.Pd, M.Si.

Pembimbing 3

Utami Kusumo, S.Psi

Pembimbing 4

Sheila Fera Pina, S.S.

Mengetahui,
Kepala Sekolah
SMA Alfa Centauri

Agus Rustandi, M.Si.
Bandung, 8 November 2024

ABSTRAK

Masalah limbah plastik terutama botol plastik menjadi tantangan lingkungan serius di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengolah limbah botol plastik di SMA Alfa Centauri menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomis dan fungsional, yaitu pot tanaman dan vas bunga sebagai bagian dari implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertema "Green and Smart School". Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksperimen; limbah botol plastik dikumpulkan dan diolah oleh siswa kelas XI-1 dengan tutup botol dilelehkan dan dicetak menjadi pot tanaman. Sementara badan botol dipotong dan dicat menjadi vas bunga. Hasil uji ketahanan terhadap suhu tinggi, benturan, paparan sinar matahari, dan kelembaban menunjukkan bahwa pot dan vas memiliki ketahanan yang baik tanpa kerusakan yang berarti. Respon masyarakat juga positif. Dari 100 responden kuesioner, 81% tertarik membeli produk ini meskipun ada saran untuk peningkatan kualitas dan desain. Kesimpulannya, proyek ini berhasil mengurangi limbah plastik dan menghasilkan produk yang fungsional, dengan rekomendasi peningkatan desain, kualitas, penggunaan metode daur ulang yang lebih aman, serta diversifikasi produk untuk menarik pasar yang lebih luas.

Kata Kunci: Limbah plastik; daur ulang; produk kreatif; pot tanaman; vas bunga; P5; lingkungan sekolah.

ABSTRACT

The problem of plastic waste, especially plastic bottles, is a serious environmental challenge in Indonesia. This research aims to process plastic bottle waste at Alfa Centauri High School into economically valuable and functional creative products, namely plant pots and flower vases, as part of the implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) themed “Green and Smart School”. The research method used a descriptive and experimental approach; plastic bottle waste was collected and processed by students of class XI-1, with the bottle caps melted and molded into plant pots, while the bottle bodies were cut and painted into flower vases. The results of the durability test against high temperature, impact, sun exposure, and humidity showed that the pots and vases had good durability without significant damage. Community response was also positive; out of 100 questionnaire respondents, 81% were interested in purchasing these products, although there were suggestions for quality and design improvements. In conclusion, this project successfully reduced plastic waste and produced functional and aesthetically pleasing products, with recommendations for improved design, quality, use of safer recycling methods, and product diversification to appeal to a wider market.

Keywords: *Plastic waste; recycling; creative products; plant pots; flower vases; P5; school environment.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Karya Tulis Ilmiah berjudul "Inovasi Daur Ulang Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif" dapat terselesaikan tepat waktu. Karya ini disusun sebagai tugas Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema "Green and Smart School" di SMA Alfa Centauri.

Dalam karya ini, kami membahas pengolahan limbah botol plastik menjadi pot tanaman dan vas bunga yang bernilai ekonomis dan fungsional, dengan harapan dapat berkontribusi dalam mengurangi masalah limbah plastik di lingkungan sekolah.

Kami berterima kasih kepada:

1. Bapak Agus Rustandi, M.Si., selaku Kepala Sekolah SMA Alfa Centauri, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga proyek ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Ibu Dara Widiastuti, S.Pd., Ibu Ilmi Rizkia, S.Pd., M.Si., Ibu Utami Kusumo, S.Psi., dan Ibu Sheila Fera Pina, S.S., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan karya tulis ini.
3. Orang tua kami yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil.
4. Teman-teman kelas XI-1 yang telah membantu dalam pelaksanaan proyek ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu hingga terselesaikannya karya tulis ini.

Kami menyadari karya tulis ini masih jauh dari sempurna; oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat menginspirasi semua pihak yang peduli terhadap lingkungan.

Bandung, November 2024

Arva Dilawar Murtaza Jatmiko
Muhammad Badiuzzaman Al-Asqalani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang Masalah	8
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan	10
1.4. Manfaat	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Sampah Plastik	11
2.2. Dampak dari Sampah Plastik	12
2.3. Masalah Pengolahan Konvensional	14
2.4. Ekonomi Sirkular	15
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Desain Penelitian	18
3.2. Partisipan dan Lokasi Penelitian	19
3.3. Prosedur Penelitian	19
3.4. Instrumen Penelitian	21
3.5. Analisis Data	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Deskripsi Produk Hasil	23

4.1.1. Pot.....	23
4.1.2. Vas	24
4.2. Fungsi dan Pemanfaatan.....	24
4.2.1. Pot.....	24
4.2.2. Vas	25
4.3. Pengujian Produk.....	25
4.3.1. Pengujian Pot.....	25
4.3.2. Pengujian Vas	29
4.4. Hasil Kuesioner	31
BAB V PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Tabel jenis-jenis sampah dan waktu degradasinya (Elekwachi et al., 2019).....	13
Gambar 2: Diagram deskripsi model ekonomi sirkular (Sustaination.id, 2021).	16
Gambar 3: Pot Tanaman Hasil Daur Ulang Limbah Botol Plastik.....	23
Gambar 4: Proses penyiraman produk.....	26
Gambar 5: Kondisi produk setelah penyiraman	26
Gambar 6: Kondisi bagian bawah produk setelah tes ketahanan banting.....	27
Gambar 7: Kondisi produk setelah penjemuran selama 1 hari.....	27
Gambar 8: Kondisi produk setelah tes ketahanan terhadap kelembapan.	28
Gambar 9: Proses penyiraman produk.....	29
Gambar 10: Kondisi produk setelah penyiraman.....	29
Gambar 11: Kondisi produk setelah penjemuran.....	30
Gambar 12: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan pertama.....	31
Gambar 13: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan kedua.....	32
Gambar 14: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan ketiga.....	33
Gambar 15: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan keempat.	34
Gambar 16: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan kelima.....	35
Gambar 17: Data tatistik jawaban responden terkait pertanyaan keenam.	36
Gambar 18: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan ketujuh.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah sebuah proyek yang diadakan sebagai salah satu ciri Kurikulum Merdeka. Seperti namanya, proyek ini bertujuan guna membangun karakter siswa sebagaimana dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila dan mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan. SMA Alfa Centauri mengadakan P5 “*Centaurian Great fair*” dengan tema “*Green and Smart School*”, yang mengacu pada pembuatan karya yang diharapkan bisa membantu mengurangi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan.

Salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi adalah limbah plastik. Plastik merupakan bahan yang banyak dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan bahan ini memang berguna bagi beberapa barang yang kita pakai. Namun, limbah plastik telah menjadi salah satu tantangan lingkungan di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), dari total produksi sampah nasional, sebanyak 65,71% (13,9 juta ton) dapat terkelola, sementara sisanya, 34,29% (7,2 juta ton), belum terkelola dengan baik. Dari jumlah tersebut, sekitar 15,72% merupakan sampah plastik. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, dengan hanya 22% rumah tangga yang melakukan pemilahan dengan benar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya untuk menanggulangi limbah plastik agar dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengolah limbah botol plastik menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomis. Transformasi limbah botol plastik ini tidak hanya membantu

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang usaha baru. Produk-produk kreatif hasil daur ulang botol plastik seperti pot daur ulang, furnitur, dan aksesoris dapat memberikan pengaruh dalam mengurangi volume sampah plastik. Selain itu, produk dari limbah plastik daur ulang juga merupakan solusi berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan mendukung penerapan CE (*Circular Economy*) yang mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi planet dan penghuninya (Calvo-Porrall and Lévy-Mangin, 2020; Luu and Baker, 2021).

Dalam rangka proyek P5 “Centaurian Great Fair,” akan dibuat “Inovasi Daur Ulang Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif” sebagai karya dari subtema “Green School” untuk mengelola limbah plastik, khususnya botol plastik yang ada di lingkungan sekolah. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan solusi dalam pengelolaan limbah, serta menunjukkan bagaimana limbah dapat diubah menjadi produk yang berguna dan bernilai. Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, proyek ini akan berfokus pada pembuatan pot tanaman dan vas bunga dari limbah botol plastik yang dikumpulkan di lingkungan sekolah. Pot dan vas ini dipilih sebagai produk kreatif karena botol plastik merupakan salah satu jenis sampah terbanyak. Dengan mengolah tutup botol menjadi pot dan badan botol menjadi vas, proyek ini diharapkan dapat mengurangi jumlah limbah botol plastik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas pot tanaman dan vas bunga dari limbah botol plastik di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana kualitas dan ketahanan pot dan vas yang dihasilkan dari limbah botol plastik?

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap produk pot dan vas hasil daur ulang limbah botol plastik?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini dapat dipecah menjadi beberapa poin sebagai berikut:

4. Mendeskripsikan hasil pembuatan pot tanaman dan vas bunga dari limbah botol plastik di lingkungan sekolah.
5. Mengevaluasi kualitas dan ketahanan pot dan vas hasil daur ulang.
6. Menganalisis respon masyarakat terhadap produk pot dan vas hasil daur ulang limbah botol plastik.

1.4. Manfaat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

Memperluas wawasan tentang pengelolaan limbah plastik dan mengembangkan potensi inovasi dalam pengelolaan sampah plastik

2. Manfaat Praktis:

1. Melalui pelaksanaan proyek ini, diharapkan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih bersih dan nyaman dilihat.
2. Melalui pelaksanaan proyek ini, diharapkan bahwa limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah bisa ditanggulangi.
3. Melalui pelaksanaan proyek ini, diharapkan siswa/i yang terlibat dapat membangkitkan kreativitas mereka

3. Manfaat Digital:

Sebagai bagian dari proyek ini, website akan dibuat untuk mempromosikan produk hasil daur ulang. Website ini akan membantu menyebarkan informasi mengenai inovasi yang dilakukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mempermudah akses terhadap produk yang dihasilkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sampah Plastik

Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, umumnya berasal dari kegiatan manusia dan bersifat padat (Azwar, 1990). Hadiwijoto (1983) mengemukakan bahwa sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam. Secara wujud, Babaremu dkk. (2022) mengutip pernyataan yang menyatakan bahwa:

“Wastes are in various forms like the gaseous, liquid and solid-state which are generated from different production processes of human activities.” [Limbah ada dalam berbagai bentuk seperti gas, cair dan padat yang dihasilkan dari berbagai proses produksi kegiatan manusia.] (Kayode, 2006; Ren et al., 2015).

Dengan kata lain, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. ‘Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, namun dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Adapun pengertian sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Plastik masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Selain bahannya yang tidak mahal, plastik tidak mudah lapuk, ringan, dan anti-karat, sehingga masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari’ (Thompson et al. 2009).

Menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature*)(2024), limbah plastik mencakup baik puing plastik besar ("makroplastik" lebih dari 0,5 mm) maupun kecil ("mikroplastik" kurang dari 5 mm), yang mencemari berbagai ekosistem, termasuk daratan, sungai, dan lautan. Polusi yang timbul berasal dari akumulasi sampah plastik di ekosistem alami. 'Polusi plastik menimbulkan ancaman yang tidak dapat disangkal bagi kehidupan laut, kesehatan manusia, dan bumi. Memahami definisi polusi plastik melibatkan eksplorasi aspek-aspeknya yang kompleks, sebagaimana diutarakan oleh berbagai pakar dan pelopor di bidang tersebut' (Plasticbank.com, 2024).

2.2. Dampak dari Sampah Plastik

Plastik merupakan salah satu jenis makromolekul yang dibentuk melalui proses polimerisasi. Polimerisasi adalah sebuah proses di mana molekul sederhana seperti monomer bergabung menjadi molekul yang lebih besar melalui proses kimia. Penyusun utama dari polimer plastik adalah hidro karbon. Bahan mentah yang biasa digunakan untuk membuat plastik adalah naptha. Naptha bisa didapat dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Untuk dapat membuat plastik dibutuhkan minyak bumi yang lebih banyak dari pada target yang ingin didapat, sebagai contoh untuk membuat 1 kg plastik memerlukan 1,75 kg minyak bumi. Nilai minyak bumi tersebut sudah termasuk bahan baku dan kebutuhan energi yang diperlukan dalam prosesnya. (Kumar dkk, 2011). Limbah plastik cukup problematik dalam konteks pengolahannya. Secara umum, sampah plastik tidak bisa diuraikan oleh lingkungan hingga lebih dari seribu tahun dan jika dibiarkan akan menimbulkan penumpukan yang berlebihan.

s/n	Waste	Period of degradation
1	Glass	Not yet determined
2	Plastics	100-1000 + years
3	Aluminium, tin and other metals	200-500 years
4	Woollen cloth	12 months
5	Cotton cloth	2-5 months
6	Paper	10-30 days
7	Organic waste	7-15 days

Gambar 1: Daftar jenis-jenis sampah dan waktu degradasinya (Elekwachi et al., 2019).

Sampah-sampah menumpuk yang terekspos ke lingkungan mengakibatkan kontaminasi udara, air, dan tanah hingga akhirnya sampai ke makanan manusia dan hewan (Cole et al., 2011). Penemuan pertama plastik pada satwa liar, yaitu serpihan plastik di dalam perut burung laut, dilaporkan pada tahun 1960 (Suaria et al., 2020), yang mengindikasikan dampak yang meningkat dari penggunaan plastik jaman sekarang. Dengan skenario demikian, sampah plastik dapat menyebabkan konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat dan makhluk hidup di sekitar.

Produksi plastik telah meningkat secara drastis dari sejak saat persebaran pertama kalinya di tahun 1940-an. Pilapitiya dan Ratnayake (2024) dalam jurnal *Cleaner Materials* menyatakan bahwa:

Pada tahun 1950, produksi plastik sekitar 2 juta ton, dan meningkat menjadi 368 juta ton pada tahun 2019. Konsumsi plastik meningkat sekitar 180 kali lipat dari tahun 1950 hingga 2018. Produksi plastik di seluruh dunia diperkirakan mencapai 400,3 juta ton pada tahun 2022. ‘*Plastic production is thus expected to increase exponentially hereafter*’ [Oleh karena itu, produksi plastik diperkirakan akan meningkat secara eksponensial di masa mendatang] (Rafey and Siddiqui, 2021).

Sekarang, lebih dari 80 tahun setelah komersialisasi pertama, sampah plastik telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem global. Emisi gas rumah kaca (GRK) dari produksi dan pengolahan menyumbang sekitar 15% dari anggaran karbon yang tersedia untuk tahun 2050 (Bachmann et al., 2023). Sekitar 14 juta ton plastik masuk ke laut, terutama dari wilayah pesisir Asia setiap tahunnya. Diperkirakan sekitar 700 spesies kehidupan akuatik telah terdampak oleh dampak mematikan dari polusi plastik selama bertahun-tahun (Schmaltz et al., 2020).

Urbanisasi, pembangunan ekonomi, dan peningkatan populasi merupakan pendorong utama pertumbuhan sampah plastik (Amasuomo dan Baird, 2016). Meningkatnya pembangunan ekonomi dan perubahan rutinitas pembelian berhubungan positif dengan pertumbuhan limbah plastik, terutama pada bahan kemasan (HBSHK, 2020). Dengan kontribusi sekitar 42% (Geyer et al., 2017) hingga 47% (BIR, 2020) dari produksi resin tahunan global, kemasan telah menjadi aliran limbah plastik terkemuka. *‘The demand for plastics continues to increase owing to the excellent advantages of plastics, such as convenience, durability, resistance to erosion, ease of processing, and low cost’* [Permintaan plastik terus meningkat karena keunggulan plastik yang luar biasa, seperti kepraktisan, daya tahan, ketahanan terhadap erosi, kemudahan pemrosesan, dan biaya rendah] (Wong et al., 2015). Meskipun dengan karakteristik fungsionalnya yang membuatnya mencakup setengah dari produksi plastik global, sifat sekali pakainya lah yang menjadi sisi kekurangan terbesarnya.

2.3. Masalah Pengolahan Konvensional

Banyak metode telah ditemukan dan diaplikasikan untuk mengolah sampah plastik yang sulit terdegradasi secara alami. Metode-metode tersebut terbagi menjadi dua, yakni metode terpadu dan metode konvensional. Metode terpadu dapat diklasifikasikan

menjadi dua jenis, yakni pendauran ulang (recycling) dan degradasi (Schneiderman and Hillmyer, 2017), sedangkan metode konvensional mencakup penumpukan di tempat pembuangan sampah dan pembakaran (Zhang, dkk. 2021).

Sebagian besar dari sampah plastik diproses dengan cara dibakar atau dikubur (menggunakan metode konvensional) di sebagian besar situs pembuangan sampah. Meskipun kedua metode tersebut bisa memperpanjang usia situs pembuangan dan mengontrol penyebaran penyakit, namun terdapat potensi tinggi untuk menimbulkan penghamburan sumber daya serta dampak negatif dari polusi gas karsinogenik yang dihasilkan. *‘The by-products such as CO₂, acidic gases (oxides of sulfur), persistent organic compounds (dioxins and furans), heavy metals, and particulate matters are highly hazardous which can result in global warming and several health problems including respiratory symptoms, decreased lung function, and high cancer risk’* [Produk sampingan seperti CO₂, gas asam (oksida sulfur), senyawa organik persisten (dioksin dan furan), logam berat, dan partikel sangat berbahaya yang dapat mengakibatkan pemanasan global dan beberapa masalah kesehatan termasuk gejala pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, dan risiko kanker yang tinggi] (Franchini et al., 2004; Yang et al., 2012). Hal ini lagi-lagi dapat berujung pada isu fatal kesehatan serta masyarakat sekitar yang terdampak, terutama untuk para staf situs pembuangan sampah. Untuk menjawab masalah ini, metode alternatif yang bisa ditawarkan adalah pendauran ulang limbah plastik menjadi produk siap pakai (Gaggino, 2012).

2.4. Ekonomi Sirkular

Ekonomi Sirkular (*Circular Economy/CE*) merupakan sebuah konsep yang sangat erat kaitannya dengan produksi barang daur ulang. Dikutip dari Europarl.europa.eu (European Parliament) (2023), ekonomi sirkuler adalah *“...a model of production and consumption, which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible. In this way, the life cycle*

perusahaan telah mendeteksi tren ini sebagai cara yang memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam bisnis mereka, menciptakan pasar baru, dan meningkatkan laba. Hasilnya, inisiatif CE menyebar ke seluruh dunia (Marino dan Pariso, 2020; Tang et al., 2020), yang sering kali didukung oleh kerangka normatif nasional dan intervensi pemerintah (seperti Rencana Aksi CE Eropa atau Undang-Undang Promosi CE Tiongkok) (Komisi Eropa, Direktorat Jenderal Komunikasi, 2020; Bank Dunia, 2020). Peningkatan inisiatif publik dan swasta ini sejalan dengan meningkatnya minat komunitas akademis; sejumlah besar makalah telah diterbitkan dalam dekade terakhir yang berfokus pada berbagai sudut pandang dan topik, termasuk definisi yang jelas tentang kerangka teoritis CE dan pengukurannya, yang masih merupakan titik kritis.

Beberapa langkah menuju standarisasi konsep Ekonomi Sirkular telah dilakukan, diantaranya oleh British Standard Institution yang meluncurkan “Kerangka BS 8001:2017 untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam organisasi” (BSI, 2017), sementara Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) telah merilis standar ISO 59004, 59.010 dan 59.020 pada bulan Mei 2024, yang masing-masing membahas konseptualisasi Ekonomi Sirkular, transisi untuk model bisnis dan penilaian sirkularitas (ISO, 2023a, ISO, 2023b, ISO, 2023c). Selain itu, beberapa definisi dan klasifikasi CE (Kalmykova et al., 2018; Kirchherr et al., 2017), serta metode penilaian CE (Kristensen dan Mosgaard, 2020; Moraga et al., 2019; Vinante et al., 2020), telah diusulkan dalam literatur ilmiah untuk tiga tingkat implementasi CE, yaitu tingkat mikro, makro, dan meso.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan proses dan hasil dari inovasi daur ulang limbah plastik menjadi produk kreatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pengolahan limbah plastik di lingkungan sekolah dan dampaknya terhadap

3.1. Desain Penelitian

Metode dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode eksperimen. Nazir (1999: 63) berpendapat bahwa pendekatan deskriptif merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi. Sedangkan menurut Hamdani (2011: 206), Metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan dan peralatan laboratorium, baik secara perserorangan maupun kelompok.

Desain penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan produk kreatif berbahan dasar limbah plastik yang dapat digunakan di lingkungan sekolah.
2. Menganalisis proses daur ulang plastik dan kualitas produk yang dihasilkan.
3. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap produk daur ulang yang dihasilkan.

Selain itu, proyek ini juga melibatkan pembuatan website untuk mendokumentasikan dan mempromosikan produk daur ulang. Website ini akan dirancang untuk menampilkan proses daur ulang, produk yang dihasilkan, serta menyediakan informasi

terkait pengelolaan limbah botol plastik. Tujuannya adalah agar masyarakat luas dapat mengetahui manfaat dari proyek ini.

3.2. Partisipan dan Lokasi Penelitian

Subjek dan Lokasi Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI-1 yang tergabung dalam proyek P5 "Centaurian Great Fair." Lokasi penelitian dilaksanakan di lingkungan SMA Alfa Centauri, di mana limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah akan dikumpulkan dan diolah menjadi produk kreatif. Pemilihan partisipan ini bertujuan agar siswa dapat langsung terlibat dalam proses daur ulang plastik dan mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari.

3.3. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

A. Pengumpulan dan Pemilahan Limbah Botol Plastik

1. Pengumpulan Limbah Botol Plastik: Limbah botol plastik dikumpulkan dari lingkungan sekolah oleh para partisipan. Setiap botol yang dikumpulkan akan dimanfaatkan sepenuhnya, baik bagian tutup maupun badan botol, dalam proses pembuatan produk daur ulang.
2. Pencucian Limbah: Setelah pengumpulan, botol plastik dan tutupnya dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau residu yang menempel. Pencucian ini penting agar bahan baku bersih sebelum diproses.
3. Pemilahan Limbah: Setelah pengumpulan, botol plastik dipilah berdasarkan bagiannya. Tutup botol dipisahkan dari badan botol untuk tujuan pembuatan produk berbeda; tutup botol akan digunakan sebagai bahan baku untuk pot tanaman, sementara badan botol digunakan sebagai bahan baku untuk vas

bunga. Pemisahan ini memastikan proses daur ulang lebih efisien dan memungkinkan pemanfaatan optimal dari seluruh bagian botol.

B. Pembuatan Pot Tanaman dari Tutup Botol Plastik

1. **Proses Daur Ulang:** Tutup botol plastik yang sudah dipilah akan diolah menggunakan teknik daur ulang yang sederhana. Pemilihan tutup botol plastik sebagai bahan baku utama untuk pembuatan pot didasari oleh karakteristiknya yang lebih sulit terurai dibandingkan bagian lain dari botol plastik. Material pada tutup botol umumnya terbuat dari polietilena densitas tinggi (HDPE) yang memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap proses degradasi alami. Oleh karena itu, pengolahan tutup botol menjadi pot diharapkan dapat mengurangi limbah yang lebih sulit diuraikan, sekaligus memberikan nilai fungsional baru. Proses ini melibatkan pencucian, pelelehan tutup botol menggunakan heat gun di atas loyang, dan pencetakan hingga menjadi bentuk yang solid. Tutup botol plastik yang sudah dilelehkan dalam loyang dibiarkan mengeras. Setelah mengeras, lelehan plastik dipotong menjadi bentuk persegi panjang sesuai dengan bagian-bagian pot yang dibutuhkan.
2. **Pembuatan Produk:** Bagian-bagian pot yang telah dipotong dari lelehan tutup botol disatukan menggunakan lem korea untuk membentuk pot tanaman. Proses penyatuan ini dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap bagian pot memiliki kekuatan dan kestabilan yang baik.
3. **Evaluasi dan Dokumentasi:** Produk yang dihasilkan dievaluasi berdasarkan kualitas, estetika, dan fungsinya. Hasil evaluasi ini akan didokumentasikan untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil dokumentasi dan evaluasi ini akan dipublikasikan melalui website proyek. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat diakses secara lebih luas dan bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain yang ingin melakukan hal serupa.

4. Kuesioner: Selain evaluasi produk, kuesioner juga digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pendapat partisipan dan masyarakat terhadap produk daur ulang yang dihasilkan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berguna produk yang dibuat, nilai estetika, fungsionalitas, serta potensi penerimaan produk ini di masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner akan memberikan informasi mengenai arah pengembangan produk ke depannya, apakah ada potensi untuk dikembangkan lebih lanjut atau membutuhkan perbaikan tertentu.

C. Pembuatan Vas dari Badan Botol Plastik

1. Pemotongan dan Persiapan Badan Botol: Setelah dipisahkan dari tutupnya, bagian badan botol plastik dipotong sesuai desain yang diinginkan untuk membentuk vas bunga. Potongan badan botol ini disesuaikan agar menghasilkan bentuk vas yang menarik dan sesuai kebutuhan.
2. Pembersihan dan Pengecatan: Setelah dipotong, badan botol dibersihkan dan kemudian dicat dengan warna yang diinginkan untuk menambah nilai estetika dan memberikan tampilan dekoratif.
3. Pengeringan dan Inspeksi Akhir: Vas bunga dibiarkan mengering setelah pengecatan, lalu diperiksa untuk memastikan kualitasnya

3.4. Instrumen Penelitian

Alat Pengumpulan Data Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamera untuk dokumentasi. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga observasi di lapangan. Kamera juga berfungsi untuk mengabadikan berbagai momen penting yang terjadi selama eksperimen berlangsung, seperti perubahan kondisi objek penelitian maupun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dan subjek penelitian. Dokumentasi

visual yang dihasilkan akan membantu dalam menganalisis data dan memberikan bukti yang lebih akurat serta mendukung hasil penelitian yang diungkapkan. Selain kamera, instrumen berupa kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data pendapat dari partisipan dan masyarakat terkait produk yang dihasilkan.

3.5. Analisis Data

Teknik Pengolahan Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Data mengenai kualitas produk akan diuraikan secara detail melalui deskripsi naratif. Setiap tahapan dalam proses daur ulang serta hasil yang diperoleh akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan dalam proyek ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Produk Hasil

4.1.1. Pot

Pot tanaman hasil daur ulang limbah plastik memiliki bentuk persegi dengan dimensi sekitar 10 x 10 x 15 cm serta bobot sebesar 0,468 kg. Produk ini terbuat dari sekitar 200 buah tutup botol plastik yang dilelehkan menggunakan heat gun, kemudian dicetak menjadi pot yang solid. Warna dominan pot ini adalah hijau dan biru, yang berasal dari kombinasi tutup botol yang digunakan. Pot tanaman hasil daur ulang limbah plastik dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3: Pot Tanaman Hasil Daur Ulang Limbah Botol Plastik

Tekstur permukaan pot agak kasar karena proses pelelehan manual, namun cukup kokoh untuk menampung tanah dan tanaman kecil. Pot ini juga dilengkapi dengan lubang drainase kecil di bagian bawah agar air dapat keluar

saat disiram, membuatnya cocok digunakan sebagai pot tanaman hias. Pola warna hijau-biru-hitam dihasilkan dari kombinasi tutup botol berwarna berbeda dengan penambahan tekstur bergaris hasil gesekan dengan ujung kayu yang kasar.

4.1.2. Vas

Vas bunga hasil daur ulang ini dibuat dari tubuh botol plastik yang telah dipotong dan dicat. Vas ini memiliki bentuk yang ramping, dengan tinggi sekitar 20 cm. Warna dominan vas bervariasi sesuai dengan cat yang digunakan. Vas bunga ini cocok digunakan sebagai media tanaman hias di ruang kelas, rumah, atau area taman kecil untuk memberikan sentuhan dekoratif sekaligus membantu mengurangi limbah plastik.

4.2. Fungsi dan Pemanfaatan

4.2.1. Pot

Pot hasil daur ulang ini berfungsi sebagai wadah tanaman yang bisa digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan. Dengan adanya lubang drainase di bagian bawah, pot ini membantu menjaga kesehatan tanaman dengan mencegah penumpukan air yang dapat merusak akar.

Selain sebagai wadah tanaman, pot ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempercantik lingkungan sekolah atau rumah. Pot ini bisa diletakkan di ruang kelas, taman sekolah, atau halaman rumah. Selain itu, menggunakan limbah plastik sebagai bahan utama pot ini juga membantu mengurangi sampah plastik yang terbuang dan memberikan manfaat nyata dalam pengelolaan limbah,

4.2.2. Vas

Vas hasil daur ulang ini berfungsi sebagai wadah untuk bunga potong yang dapat digunakan sebagai dekorasi di dalam ruangan. Dengan desain yang menarik, vas ini mampu memperindah tampilan ruang, baik di ruang kelas, kantor, atau rumah. Vas ini memberikan sentuhan estetika yang unik dan dapat digunakan di berbagai sudut ruangan untuk menambah suasana yang lebih hidup.

Selain sebagai wadah bunga, vas ini juga membantu mengurangi sampah botol plastik. Menggunakan badan botol plastik sebagai bahan utama, vas ini membantu mengurangi jumlah limbah yang terbuang.

4.3. Pengujian Produk

4.3.1. Pengujian Pot

Pot tanaman yang dihasilkan diuji untuk mengetahui ketahanannya terhadap berbagai kondisi lingkungan. Uji yang dilakukan adalah ketahanan terhadap suhu tinggi, benturan, paparan sinar matahari, dan kondisi lembab.

Pada uji ketahanan suhu tinggi, pot disiram dengan air panas bersuhu 65°C selama 5 detik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pot tidak mengalami kerusakan fisik, namun terdapat perubahan warna pada permukaan yang menjadi lebih terang. Hal ini menunjukkan bahwa material plastik yang digunakan cukup tahan terhadap suhu panas, meskipun terjadi sedikit perubahan pada permukaan. Kondisi setelah pengujian pot dengan air panas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4: Proses penyiraman produk

Gambar 5: Kondisi produk setelah penyiraman

Selain itu, pot juga diuji dengan dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 15 cm untuk mengetahui ketahanannya terhadap benturan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pot tetap utuh dan tidak mengalami retak atau pecah, yang menandakan bahwa pot cukup kuat untuk menahan benturan ringan. Kondisi pot tanaman setelah dijatuhkan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6: Kondisi bagian bawah produk setelah tes ketahanan banting

Pot juga diuji dengan menanam tanaman di dalamnya selama 1 hari dan ditempatkan di bawah paparan sinar matahari. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pot tetap dalam kondisi baik tanpa perubahan atau kerusakan. Pot tersebut berfungsi normal dan tidak berbeda dengan pot tanaman lainnya dalam hal kekuatan dan stabilitas ketika digunakan sebagai wadah tanaman. Kondisi pot tanaman setelah diuji dengan penanaman di bawah sinar matahari dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7: Kondisi produk setelah penjemuran selama 1 hari

Selain itu, pot juga diuji di kondisi lembab untuk melihat bagaimana reaksinya terhadap kelembapan. Hasil uji menunjukkan bahwa pot tetap dalam keadaan baik tanpa perubahan fisik, tidak ada kerusakan atau perubahan struktur, dan pot tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi pot tanaman setelah diuji dalam kondisi lembab dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 8: Kondisi produk setelah tes ketahanan terhadap kelembapan.

Secara keseluruhan, pot ini cukup kuat untuk digunakan sebagai wadah tanaman, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penggunaan material plastik dari tutup botol daur ulang memberikan ketahanan yang baik terhadap berbagai faktor lingkungan, sehingga pot ini layak untuk digunakan dalam jangka panjang.

4.3.2. Pengujian Vas

Vas bunga hasil daur ulang badan botol plastik diuji dengan serangkaian uji ketahanan untuk memastikan fungsionalitas dan kualitasnya, sama seperti pada pot tanaman. Pengujian pertama adalah uji ketahanan suhu tinggi, di mana vas diisi dengan air panas bersuhu 65°C selama 5 detik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa vas tidak mengalami kebocoran atau kerusakan fisik, meskipun terdapat sedikit perubahan warna pada permukaan. Kondisi vas setelah pengujian dengan air panas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 9: Proses penyiraman produk.

Gambar 10: Kondisi produk setelah penyiraman.

Selanjutnya, vas diuji ketahanannya terhadap benturan dengan cara dijatuhkan tanpa kecepatan awal dengan vas terisi penuh dengan air dari ketinggian 1 m. Hasil pengujian menunjukkan bahwa vas tetap utuh tanpa retak atau pecah. Hal itu menunjukkan bahwa materialnya cukup kuat untuk menahan benturan ringan. Kondisi vas setelah dijatuhkan dapat dilihat pada gambar berikut:

Vas juga ditempatkan di bawah paparan sinar matahari selama satu hari penuh untuk menilai ketahanannya terhadap panas dan sinar UV. Setelah diuji, vas tetap dalam kondisi baik tanpa perubahan bentuk atau warna yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa vas ini cukup tahan terhadap kondisi luar ruangan dengan paparan sinar matahari. Kondisi vas setelah ditempatkan di bawah sinar matahari dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 11: Kondisi produk setelah penjemuran

4.4. Hasil Kuesioner

Kuesioner ini disebarakan kepada 100 responden yang terdiri dari siswa, guru, staf sekolah, dan masyarakat umum di luar lingkungan sekolah. Responden mencakup berbagai kelompok usia, dari remaja hingga dewasa. Pemilihan responden ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan beragam mengenai minat, kendala, serta persepsi terhadap penggunaan produk daur ulang, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat umum, sehingga hasil kuesioner ini mampu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Berikut adalah hasil yang diperoleh:

1. Kendala dalam Penggunaan Pot Plastik Daur Ulang

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 66% responden menilai kualitas sebagai kendala utama dalam penggunaan pot plastik daur ulang. Faktor ketahanan dan desain juga menjadi perhatian dengan masing-masing persentase 54% dan 52%. Sedangkan harga hanya dianggap kendala oleh 43% responden. Ini menunjukkan bahwa harga bukanlah faktor utama. Faktor utamanya adalah kualitas dan desain.

Gambar 12: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan pertama.

2. Tingkat Persaingan Pot Plastik Daur Ulang dengan Produk di Pasaran

Sebanyak 37% responden merasa bahwa pot plastik daur ulang bisa bersaing dengan produk pot lain di pasaran, diikuti oleh 29% yang menyatakan cukup bisa bersaing. Sementara itu, hanya 3% yang berpendapat bahwa pot daur ulang ini kurang bisa bersaing, dan 2% merasa tidak bisa bersaing. Hanya 29% responden yang menilai produk ini sangat bisa bersaing. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan positif mengenai daya saing produk, tetapi ada sebagian kecil yang menilai pot ini masih membutuhkan peningkatan agar benar-benar kompetitif di pasaran.

Apakah menurut Anda pot plastik daur ulang ini dapat bersaing dengan produk pot lain di pasaran?
100 jawaban

Gambar 13: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan kedua

3. Minat untuk Membeli Pot Plastik Daur Ulang

Sebanyak 42% responden merasa tertarik dengan pot plastik daur ulang, diikuti oleh 39% yang merasa sangat tertarik. Sementara itu, 16% responden menyatakan tidak terlalu tertarik, dan hanya 3% yang tidak tertarik sama sekali. Data ini menunjukkan bahwa minat terhadap pot plastik daur ulang cukup tinggi, meskipun masih ada sebagian kecil yang kurang tertarik.

Jika tersedia, apakah Anda tertarik untuk membeli pot dari plastik daur ulang?

100 jawaban

Gambar 14: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan ketiga.

4. Rentang Harga yang Layak untuk Pot Plastik Daur Ulang

Sebanyak 49% responden berpendapat bahwa harga yang wajar untuk pot plastik daur ulang adalah di antara Rp 10.000 - Rp 30.000, diikuti oleh 26% yang menganggap harga kurang dari Rp 10.000 sebagai pilihan yang layak. Sementara itu, 25% responden setuju pada rentang harga Rp 30.000 - Rp 50.000, dan tidak ada responden yang memilih harga lebih dari Rp 50.000. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini dianggap sebagai produk dengan harga terjangkau, dan mayoritas responden mengharapkan harga yang rendah hingga menengah untuk produk ini.

Berapa harga yang menurut Anda layak untuk pot dari plastik daur ulang diatas?

100 jawaban

Gambar 15: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan keempat.

5. Efektivitas Produk dalam Mengurangi Limbah Plastik

Sebanyak 65% responden menilai bahwa penggunaan pot plastik daur ulang sangat penting dalam menjaga lingkungan, diikuti oleh 17% yang menilai bahwa hal ini penting. Sementara itu, 12% responden menyatakan cukup penting, hanya 5% yang merasa produk ini tidak penting atau sangat tidak penting, dan 1% responden yang merasa produk ini sangat tidak penting Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memandang pot plastik daur ulang sebagai upaya yang sangat penting dalam menjaga lingkungan, meskipun ada sebagian kecil yang kurang setuju.

Seberapa penting menurut Anda produk daur ulang dalam menjaga lingkungan?

100 jawaban

Gambar 16: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan kelima.

6. Persepsi Terhadap Kualitas dan Manfaat Produk

Sebanyak 53% responden menilai pot plastik daur ulang ini sebagai sangat baik, diikuti oleh 24% yang memberikan penilaian baik. Sebanyak 20% responden menilai kualitasnya cukup, sementara 2% responden menilai kualitasnya sangat buruk, dan hanya 1% yang menilai pot ini sebagai buruk. Data ini menunjukkan bahwa secara umum, persepsi masyarakat terhadap kualitas pot plastik daur ulang ini cukup positif, meskipun ada yang negatif.

Bagaimana penilaian Anda terhadap pot plastik daur ulang secara umum?

100 jawaban

Gambar 17: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan keenam.

7. Saran Pengembangan Produk

Sebanyak 63% responden menyarankan agar desain pot plastik daur ulang diperbaiki, diikuti oleh 45% yang menyarankan peningkatan pada kualitas material. Selain itu, 42% responden juga menyoroti warna pot sebagai aspek yang perlu ditingkatkan, dan 38% menyarankan perbaikan pada ketahanan. Saran lain yang diberikan termasuk ukuran (33%) dan fungsi lainnya (23%). Hanya 10% responden yang merasa tidak ada aspek yang perlu diperbaiki. Data ini menunjukkan bahwa aspek estetika dan kualitas menjadi perhatian utama untuk

pengembangan

lebih

lanjut.

Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dari pot plastik daur ulang diatas?

100 jawaban

Gambar 18: Data statistik jawaban responden terkait pertanyaan ketujuh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai inovasi daur ulang limbah botol plastik menjadi produk kreatif berupa pot tanaman dan vas bunga, dapat disimpulkan bahwa pot yang dihasilkan dari lelehan tutup botol plastik memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Uji ketahanan menunjukkan bahwa pot mampu bertahan terhadap suhu tinggi, benturan, paparan sinar matahari, dan kondisi lembab tanpa mengalami kerusakan signifikan. Hal ini menegaskan bahwa material plastik daur ulang dari tutup botol dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pot yang layak pakai. Vas bunga yang dibuat dari badan botol plastik juga menunjukkan ketahanan yang baik. Uji ketahanan menunjukkan bahwa vas tidak mengalami kebocoran atau kerusakan fisik meskipun diuji dengan air panas, benturan, paparan sinar matahari, dan kondisi lembab. Vas ini juga memiliki nilai estetika setelah dilakukan pengecatan.

Respon masyarakat terhadap produk daur ulang ini cukup positif. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang terdiri dari siswa, guru, staf sekolah, dan masyarakat umum, mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap produk pot plastik daur ulang. Sebanyak 81% responden tertarik untuk membeli pot plastik daur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki minat yang tinggi terhadap produk tersebut. Kendala utama yang dirasakan responden adalah kualitas (66%), ketahanan (54%), dan desain (52%). Hal ini menunjukkan bahwa aspek kualitas dan estetika produk perlu ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi konsumen.

Proyek ini berhasil memanfaatkan limbah botol plastik yang ada di lingkungan sekolah dan menjadi produk yang fungsional dan bernilai estetika. Dengan

mengolah sekitar 200 tutup botol plastik untuk satu pot, proyek ini menunjukkan potensi dalam mengurangi jumlah limbah plastik yang terbuang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk pengembangan proyek selanjutnya. Pertama, peningkatan desain dan kualitas produk perlu dilakukan dengan mengembangkan desain pot dan vas yang lebih menarik sesuai dengan tren pasar untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Kualitas finishing produk juga perlu ditingkatkan, seperti penghalusan permukaan dan pengecatan yang lebih rapi untuk memberikan kesan profesional pada produk.

Pertama, penggunaan metode daur ulang yang lebih aman perlu dipertimbangkan. Mengganti metode pelelehan plastik menggunakan heat gun dengan metode yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti teknik kerajinan tangan tanpa pemanasan dapat mengurangi risiko kesehatan. Penggunaan bahan perekat yang ramah lingkungan, seperti lem berbasis air atau bahan alami lainnya yang tidak beracun dan aman bagi kesehatan, juga direkomendasikan.

Kedua, peningkatan kualitas material dengan menambahkan bahan penguat atau campuran material lain dapat meningkatkan ketahanan dan kekuatan produk. Melakukan uji ketahanan yang lebih detail dan sesuai standar juga dapat dilakukan untuk memastikan produk aman dan tahan lama.

Ketiga, pengembangan produk baru seperti diversifikasi jenis produk lain dari limbah plastik, seperti aksesoris, mainan, atau peralatan rumah tangga, serta pemanfaatan berbagai jenis limbah plastik lainnya untuk memperluas variasi produk dan menarik minat pasar yang lebih beragam.

Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan proyek "Inovasi Daur Ulang Limbah Plastik Menjadi Produk Kreatif" dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata

dalam upaya pengelolaan limbah plastik serta peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Peningkatan kualitas produk dan strategi pemasaran yang efektif akan membantu produk bersaing di pasaran dan menarik minat konsumen lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, Fitsum Etefa, dkk. (2021). Development of Leather Cutting Board From Plastic Waste. *Journal of the American Leather Chemists Association*, 116(12). <http://dx.doi.org/10.34314/jalca.v116i12.4689>.

Azwar, A, 1990, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Mutiara.

Calvo-Porrall C, Lévy-Mangin J-P. (2020). The Circular Economy Business Model: Examining Consumers' Acceptance of Recycled Goods. *Administrative Sciences*. 10(2):28. dari <https://doi.org/10.3390/admsci10020028>.

Cole et al, (2011). Microplastics as contaminants in the marine environment: A review, *Marine Pollution Bulletin*, 62 (12), 2588-2597. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.09.025>.

Gaggino, R. (2012). Water-Resistant Panels Made From Recycled Plastics and Resin. *Construction and Building Materials*, 35(), 468-482. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.04.125>.

Gritsch, Lea, dkk. (2024). Critical Properties of Plastic Packaging Waste for Recycling: A Case Study on Non-Beverage Plastic Bottles in an Urban MSW System in Austria. *Waste Management*, 185(), 10-24. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.05.035>.

Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Kavinkumar, V. (2022). Development of Plastbrick Using Plastic Wastes & PET Bottles. *Materials Today: Proceedings*, 68(6), 2601-2604. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.10.011>.

Kayode, F. (2006). From "Waste to Want": regenerating art from discarded objects. *FUTY Journal of the Environment*, 1(1), 68-85. <https://www.ajol.info/index.php/fje/article/view/50925>.

Kumar, A.A., K. Karthick, Arumugam, K. P., 2011, Properties of Biodegradable Polymers and Degradatin for Sustainable Development. *International Journal of Chemical Engineering and Applications*, 2(3), 164-167.

Luu, T.T.A., J.R. Baker. (2021). Exploring Consumers' Purchase Intention of rPET Bottle-Based Apparel in an Emerging Economy. *J. Open Innov. Technol. Mark. Complex*, 7(22). <https://doi.org/10.3390/joitmc7010022>.

Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Steuer, Benjamin & Peixiu Chen (2023). Exploring Capacities, Environmental Benefits and Potential for a Circular Economy on Waste Plastic Bottles in Hong Kong. *Resources, Conservation and Recycling*, 199(). <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107270>.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

